

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JAMILAH B. HADJI LATIP
jamilah.hadjilatip@msumain.edu.ph
[DOI 10.5281/zenodo.17196340](https://doi.org/10.5281/zenodo.17196340)

Ang Dalawang Landas ng Pagkalkula

Sa mundo ng numero, mayroong dalawang daan
Ang isa'y makabago, ang isa'y kinagisnan
Ginamit ang AI, sagot ay agad nakamtan
Ngunit ano ang dulot nito, sa puso't isipan?

Manu-manong pagkalkula, hindi madaling makasungkit
Ngunit sa tamang sagot, tuwa'y abot hanggang langit
Ang bawat hakbang, daan tungo sa pag-unawa
Sa likod ng numero, may mga kwentong dala.

Ang AI, mabilis nga, ngunit may panganib
Tayo'y umasa na lamang, hindi na mag-iisip
Ang utak ay magiging tamad, mahirap nang gumana
Pagkat lahat ng sagot, sa AI na nakukuha.

Manu-manong pagkalkula, ito man ay pagpapagal
Ngunit sa ating isip, ito'y nagpapatibay
Ang lohika'y lumalawak, maging ang kritikal na pag-iisip
Sa bawat problemang nalutas, isipa'y nagiging matalas.

Kaya't timbangin natin, ang bawat landas
AI ay maaring gamitin, ngunit huwag magpaaalipin
Ang manu-manong pagkalkula, huwag itakwil
Pagkat sa hirap nito, may ginhawang katapat.